

XORIJIY MAMLAKATLAR UMUMTA’LIM MAKTABLARIDA JISMONIY TARBIYA DARSLARINING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Valixanov Saidbek Shoxobidinovich
Andijon davlat universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19648579>

Annotatsiya. Umumta’lim maktablari jismoniy tarbiya darslarini tahlil etish katta ahamiyatga ega. Ushbu yondashuv ilg‘or uslubiyatlar va ularning ijobiy jihatlarini aniqlash, taqqoslash va ushbu ijobiy jihatlarni milliy tizimga tatbiq etish imkonini beradi. Shu sababdan bir qator xorijiy davlatlar umumta’lim maktablari jismoniy tarbiya darslarining mazmuni, ularni tashkil etishga qo‘yiladigan talablar va shu kabi boshqa muhim ko‘rsatkichlarni o‘rganish vazifasi maqola mazmun-mohiyatini tashkil etadi.

Kalit so‘zlar: jismoniy tarbiya darslari, xorijiy ilg‘or tajribalar, salomatlikka yo‘naltirilganlik, ijtimoiy ko‘nikmalarni yaxshilash, jismoniy sifatlarni rivojlantirish.

Аннотация. Анализ уроков физкультуры в средних школах имеет большое значение. Такой подход позволяет выявить передовые методы и их положительные аспекты, сравнить их и внедрить эти положительные аспекты в национальную систему. Поэтому задача изучения содержания уроков физкультуры в средних школах ряда зарубежных стран, требований к их организации и других важных показателей является сутью статьи.

Ключевые слова: уроки физкультуры, зарубежный передовой опыт, ориентация на здоровье, совершенствование социальных навыков, развитие физических качеств.

Abstract. The analysis of physical education lessons in secondary schools is of great importance. This approach allows us to identify advanced methods and their positive aspects, compare them, and implement these positive aspects in the national system. Therefore, the task of studying the content of physical education lessons in secondary schools of a number of foreign countries, the requirements for their organization, and other important indicators is the essence of the article.

Keywords: physical education lessons, foreign best practices, health orientation, improvement of social skills, development of physical qualities.

Mamlakatimizda so‘nggi yillarda jismoniy tarbiya va sport sohasida olib borilayotgan islohotlar zahirida sog‘lom millat va sog‘lom avlodni tarbiyalashga alohida ahamiyat qaratilmoqda. Jamiyatda sog‘lom turmush-tarzi tarqatish, sog‘lom avlod-sog‘lom millat tamoyili asosida jamiyatda sog‘lom turmush tarziga erishish masalasi mamlakatimiz jismoniy tarbiya sohasida ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi.

Olib borgan tahlillarimizda dastlab xalqaro tajribalarda umumta’lim maktablari jismoniy tarbiya fani uchun ajratilgan yillik o‘quv yuklamalarini taqqoslashga e’tibor qaratildi. Bunda muayyan mamlakatlarning tegishli normativ hujjatlari va rasmiy talablari bo‘yicha yillik jismoniy tarbiya darslari uchun ajratilgan soatlar alohida ahamiyat kas etdi.

Xususan, Yevropa mamlakatlari misolidagi tahlillarimizdan shuni ko‘rish mumkinki, ushbu qit’a mamlakatlarida jismoniy tarbiya uchun yetarli darajada soatlar ajratilgan. Qayd etish joizki, 2000 yillargacha bo‘lgan davrda Yevropa Ittifoqi maktablar jismoniy tarbiyasi uchun yuqori darajada ahamiyat qaratganligini e’tirof etish qiyin. Biroq, ushbu davrdan so‘ng jismoniy tarbiyaning ahamiyati keskin ortib borishi, jismoniy faollik ehtiyojining sezilarli o‘sishi kuzatildi. Yetuk mutaxassis Ken Xardman qayd etib o‘tganidek, maktablar jismoniy

tarbiyasiga qaratilgan etibor, butun jamiyat uchun muhim ahamiyatga ega bo’lib, uni doimiy ravishda rivojlantirish zarur.

Zamonaviy jismoniy tarbiya fani ta’lim tizimining istalgan bosqichi uchun o’zining muayyan tamoyillari va ijobiy ta’siri bilan tavsiflanishi zarur. Bu turli mamlakatlar, har xil jins vakillari va turli yosh toifalari uchun xos bo’lib aniq ijobiy samaradorlikka ega. Tahlillarga tayanib qayd etish joizki, jismoniy tarbiya darslarining markaziy nuqtasi salomatlik, ijtimoiy ko’nikmalarni rivojlantirish hamda jismoniy sifatlarni yaxshilashga qaratilgan bo’lishi zarur (1-rasmga qarang).

1-rasm. Jismoniy tarbiya darslarining yo’naltirilganlik konsepsiyasi

Ushbu konsepsiyaga asosan, bir paytning o’zida jismoniy tarbiya vositasida o’quvchilarning saomatligi mustahkamlanishi, jismoniy sifatlarning rivojlanishi hamda ular o’rtasidagi ijtimoiy munosabatlarning yaxshilanishiga erishiladi.

Evropa misolida jismoniy tarbiya darslarini mazmuna va shakl jihatdan takomillashtirish masalasida bir qator amaliy ishlar olib borildi. So’nggi yillardagi ilmiy manbaalar va rasmiy ma’lumotlarga ko’ra Yevropa Ittifoqi mamlakatlari tomonidan maktablar jismoniy tarbiyasini optimallashtirish borasida bir qator ishlar olib borildi. Xususan, o’quv yuklamalarining yillik soatlarini oshirish orqali o’quvchilar jismoniy harakatga bo’lgan ehtiyojlarini to’ldirishga harakat qilindi. Shu sababdan aksariyat mamlakatlarda yillik o’quv soatlari qayta ko’rib chiqildi.

AQSh misolida ham maktablar jismoniy tarbiyasini tahlil etish diqqatga sazovor hisoblanadi. Maktablar jismoniy tarbiyasining rivojlanish tendensiyasi tahlil etilar ekan, 20 asr boshlari va bugungacha bo’lgan davrda AQSH maktablarida jismoniy tarbiya darslariga ta’rif berilgan. Shu bilan birga zamonaviy jismoniy tarbiya darslariga qo’yiladigan talablar sinflar kesimida xususiy jihatdan o’rganilgan. Jismoniy tarbiya maktab ta’limida boshqa o’quv fanlari kabi muhim va dolzarb ekanligi qayd etilgan.

AQSh maktablari jismoniy tarbiya tizimi dastlab nemis tizimi, shved tizimi va boshqa shu kabi Yevropa mamlakatlari tizimiga tayanganligi, keyinchalik o’zining xususiy o’ziga xosligini ishlab chiqilganligi ta’kidlanadi. Maktablar jismoniy tarbiyasining nemis tizimi, shved tizimi va boshqalar o’sha davr uchun ilg’or sanalib, asosan jismoniy sifatlarni rivojlantirishni nazarda tutar edi.

Keyinchalik jismoniy tarbiya bo’yicha AQSh tizimi ham ishlab chiqilib, amaliyotga joriy etildi. Xususan, 1800-1900 yillar oralig’ida jismoniy tarbiyaning ved tizimiga asosan Katarine Bicher xotin-qizlar uchun alohida AQSh jismoniy tarbiya tizimini ishlab chiqdi. Ushbu tizim nisbatan takomillashtirilgan, xotin-qizlar imkoniyatlari va ularning o’ziga xos jihatlari hisobga olib ishlab chiqilgan edi. Biroq keyinchalik bu tizimni takomillashtirish zarurati tug’ildi va takomillashtirildi.

Shunday takomillashtirishlardan biri 1864 yilda Dio Levis tomonidan amalga oshirildi. Bu takomillashtirishda Dio Levis inson fiziologiyasi, anatomiyasi va gigienik (salomatlik) masalalarini asosiy o’ringa qo’ydi. Shu bilan birga Dio Levis o’quvchilardagi simmetrik rivojlanish masalasini ham nazardan chetda qoldirmadi va mashqlar ta’sirini organizmdagi simmetrik rivojlanganlik bilan baholadi.

Maktablar jismoniy tarbiyasi borasida so’z borar ekan, so’nggi yillarda AQSh masofaviy o’qitish tizimidan samarali foydalanayotganligini e’tirof etish maqsadga muvofiq. Ayrim mutaxassislar jismoniy tarbiya darslarida masofaviy ta’limni qo’llash bo’yicha aniq takliflar ishlab chiqib, uni joriy etish imkoniyatlari va natijadorlik ko’rsatkichlarini baholaganlar. E’tiborli jihati shundaki bu jarayon COVID-19 pandemiyasidan ilgariroq amaliyotga tatbiq etilganligi alohida ahamiyatga ega.

Xalqaro tajribalar tahlili olib borilar ekan, Osiyo mamlakatlari maktablarida jismoniy tarbiya darslarini tashkil etish masalasi alohida o’rin tutadi. Bir qator tadqiqotlar va kuzatishlardan ma’lumki hozirda Xitoy, Yaponiya, Janubiy Koreya mamlakatlari global sport natijalarida yuqori o’rinlarni qayd etmoqda. Bu o’rinda ushbu mamlakatlarda sportchilar tayyorlash tizimining o’ziga xosligini muhim omil sifatida qayd etish bilan birga, umumiy jismoniy madaniyat tizimining yuqoridagi natijalarga ijobiy ta’sirini ham e’tirof etish joiz.

Maktablarda o’quvchilar jismoniy tarbiyasi borasida so’z yuritilar ekan mahalliy sharoit an’analariga xos bo’lgan milliy sport turlarining ta’lim jarayoniga integratsiya qilinganligi alohida ko’rsatib o’tish muhim. Xususan, Yaponiyada dzyudo va sumo, Janubiy Koreyada taekvondo, Malayziya, Indoneziyada penchak silan, Tailandda muaytay kabi sport turlarini maktab jismoniy tarbiyasiga joriy etilib borilmoqda. Bu Osiyo maktablari jismoniy tarbiyasining o’ziga xosligi sifatida e’tirof etilishi mumkin.

Umuman olganda xorijiy ilg’or tajribalarning samarali jihatlari o’zlashtirish, ularni milliy tizimga integratsiya qilish masalasi barcha davrlarda ham ta’lim tizimini isloh qilish, uni rivojlantirishning eng muhim yo’llaridan biri bo’lgan. Shu sababdan bizning tadqiqot ishimizda ham ushbu yondashuvga asoslanib maktablar jismoniy tarbiyasining o’ziga xos tomonlarini aniqlash, ularni mahalliy sharoitga tatbiq etish imkoniyatlarini baholash masalasiga alohida ahamiyat qaratiladi.

Maktablar jismoniy tarbiyasi borasidagi xorijiy tajribalar va bu boradagi ma’lumotlar tahlil etilar ekan dastlab mahalliy sharoitning o’ziga xosligi, jismoniy tarbiya darslarini tashkil etishning shart-sharoitlari va amaliyotdagi holat haqidagi tasavvurlarni shakllantirish muhim ahamiyatga ega. O’quv jarayonining tashkil etilishi, o’quv rejasidagi fanlar va boshqa shu kabi muhim omillarni xalqaro tajribalar bilan taqqoslash tizimning muayyan nuqtalarini takomillashtirish imkoniyatini yaratadi

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati

1. Abdullayev A.A. Jismoniy tarbiya vositalari. O’quv qo’llanma. Farg’ona, 1999. 145-b.
2. Abdullayev A., Xonkeldiyev Sh.X. Jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi. Farg’ona, 2001.

3. Daum DN, Buschner C. The status of high school online physical education in the United States. *Journal of Teaching in Physical Education*. 2012 Jan 1;31(1):86-100.
4. Theeboom M, Knop PD. Asian martial arts and approaches of instruction in physical education. *European journal of physical education*. 1999 Jan 1;4(2):146-61.